

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO EM PRIMOS AGLOMERADOS POR DÍGITO DECIMAL

Rodolfo Carneiro Moroz – Engenheiro Eletrônico – Pesquisador Independente

<https://orcid.org/0009-0007-7014-552X>

rodolfocarneiromoroz@gmail.com

DOI: 10.581/zenodo.18425188

Resumo: A busca por polinômios relacionados a geração de números primos é tão complexa quanto antiga. Desde as equações diofantinas, grandes matemáticos colocaram esforço nesse tema que possui singular importância na matemática, sobretudo teoria de números. É de conhecimento geral que os números primos existem em caráter aparentemente aleatório e portanto sua métrica de busca, se existir, é complexa e onerosa em termos de recursos. Este trabalho possui um caráter inicial para a proposta de análise de correlação em aglomerados de primos, focando a busca por conexão mensurável na separação de regiões de primos conhecidos e filtragem por decimais. O trabalho vai apresentar os resultados obtidos, as equações testadas para geração de aglomerados e uma proposta de correlação.

Palavras-chave: Números primos; teoria dos números; produto de Euler; análise de aglomerados primos.

Correlation analysis of primes in decimal-digit clusters

Abstract: The search for polynomials related to the generation of prime numbers is as complex as it is ancient. Since the time of Diophantine equations, great mathematicians have devoted effort to this subject, which holds singular importance in mathematics, particularly in number theory. It is widely known that prime numbers exist in an apparently random manner, and therefore any search metric, if it exists, is complex and costly in terms of resources. This work has an initial character, proposing an analysis of correlation in clusters of primes, focusing on the search for measurable connections in the separation of regions of known primes and filtering by decimals. The study will present the results obtained, the tested equations to generate groups of primes and a proposed approach for correlation.

Keywords: Prime numbers; number theory; Euler product; prime cluster analysis.

1. Introdução

Os números primos são um caso específico de complexidade histórica e esforço de grandes mentes do passado. Grande parte dessa energia dedicada vem do desafio por trás da aleatoriedade ou pseudoaleatoriedade e da importância, uma vez que possuem função estrutural na construção dos números.

Os números primos desempenham um papel importante dentro da Matemática. O Teorema Fundamental da Aritmética afirma que todo número natural maior do que 1 ou é primo ou é um produto de primos, evidenciando assim os números primos como blocos construtores dos números naturais e, portanto, dos números inteiros. (ANDRADE, 2025)

Quanto ao conceito, a definição, diferente da complexidade estrutural, é simples.

Definição 1.1 (Número Primo). Seja $p \in \mathbb{N}, p > 1$. Dizemos que p é um número primo se ele tem como únicos divisores positivos o 1 e ele mesmo.

- Conjunto dos Números Primos: $P = \{2,3,5,7,11,13,17,19,23,\dots\}$.

O objetivo deste trabalho é mapear os principais processos realizados historicamente, estando em aberto ou não na comunidade matemática, de forma a entender quais contribuições podem ter valor para área de estudo. Por esse motivo, esse trabalho é inicial e deve ser precedido de futuros avanços.

2. Referencial teórico

Dentro do tema macro de teoria de números, os números primos possuem uma relevância fundamental. Não se sabe ainda a extensão total dessa conexão, porém as evidências e conjecturas atuais apontam para eles como blocos fundamentais dos números. Este referencial deve mostrar as principais vertentes desse esforço aos olhos do autor, sendo eles as métricas para geração destes números, o esforço para entender sua distribuição ao longo do grupo de números naturais e o comportamento existencial destes.

2.1 Distribuição de números primos

A teoria geral de primos é a base dos conceitos que norteiam a existência dos números primos bem como os maiores avanços da área nos últimos anos.

Com a finalidade de encontrar resultado que determinem o comportamento dos números primos dentro o conjunto dos números naturais, o comportamento assintótico da quantidade de números primos despertou interesse na comunidade matemática. Uma formulação assintótica para a quantidade dos números primos é conhecida como Teorema do Número Primo (TNP). (ÁVILA et al, 2022).

Em ordem cronológica, seguem os principais passos que trouxeram a estrutura da teoria dos números até hoje. Os detalhes não são trazidos, porém é interessante e também

essencial que sejam observados na profundidade adequada para eventuais conexões.

1) Euclides de Alexandria – O conjunto de números primos é infinito.

2) Eratóstenes de Cirene – Obtenção de números primos por processo tabelado – Crivo de Eratóstenes.

3) Pierre de Fermat – Equação para geração de primos.

$$(1) \quad F_n = 2^{2^n} + 1 \in \mathbb{P}, \quad n \in \mathbb{N}_0$$

4) Marin Mersenne – Equação para geração de primos.

$$(2) \quad M_p = 2^p - 1 \in \mathbb{P}, \quad p \in \mathbb{P}$$

5) Leonhard Paul Euler – Fórmula que relaciona os números primos com série harmônica generalizada.

$$(3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-x}}, \quad (x > 1)$$

6) Johan Peter Gustav Lejeune Dirichlet – Teorema de Dirichlet e o teorema da densidade de Dirichlet.

- Teorema de Dirichlet: Sejam a ; b inteiros positivos. Se a e b são coprimos, então existem infinitos números primos da forma $a + nb$, onde n é um inteiro positivo.
- Teorema da Densidade de Dirichlet: Sejam a ; b inteiros positivos. Se a e b são coprimos, então o conjunto dos números primos p , com $p \equiv a \pmod{b}$, tem densidade de Dirichlet $1/\phi(b)$, onde ϕ é a função totiente de Euler.

É importante salientar nesse ponto a teoria de Dirichlet como alavanca para este trabalho. Os resultados obtidos por Dirichlet são a base para análise de aglomerados decimais.

Os grupos que terminam em 1; 3; 7 e 9 têm, aproximadamente, a mesma quantidade de primos. Nesse sentido, podemos pensar que a quantidade de primos, em cada grupo, poderia ser infinita, se considerarmos uma quantidade infinita de números. Na verdade, esses grupos de primos são subconjuntos das classes residuais [1]; [3]; [7] e [9] módulo 10, respectivamente. (Ávila et al, 2022).

7) Carl Friedrich Gauss – Primeira versão do teorema geral dos números primos.

(4)
$$\pi(x) \sim x / \ln x$$

Segunda versão do TNP – abordagem complementar que resulta no intervalo superior e inferior (figura 1).

(5)
$$\pi(x) \sim \text{Li}(x)$$

Figura 1: Limite superior e inferior resultado da TNP.

Fonte: Ávila et al, 2022.

8) Adrien Marie Legendre, Pafnuti Tchebychev, Jacques Hadamard e Charles Jean de La Vallée Poussin - Atuaram no aprimoramento da TNP e definição de coeficientes.

9) Bernhard Riemann – Função de Riemann de contagem de primos, como alternativa para aproximação assintótica e função Zeta.

$$(6) \quad \text{Ri}(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} \text{li}(x^{1/n})$$

Riemann também propôs a conexão entre a função Pi e os zeros da função Zeta, através do coeficiente da potência de x.

$$(7) \quad \pi(x) \sim \text{Ri}(x) - \sum_{\rho} \text{Ri}(x^{\rho})$$

A função Zeta de Riemann representa um elo fundamental entre o conjunto dos números naturais e a existência e distribuição dos números primos.

$$(8) \quad \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

O grande esforço ainda em aberto para este tópico são as raízes não triviais. Riemann propôs que todas as raízes não triviais estão localizadas dentro da linha crítica, com parte $\text{Re} = 1/2$. Se esse resultado for comprovado, várias considerações sobre distanciamentos de primos e sua distribuição ganham novas ferramentas e maior assertividade.

2.2 Geração de números primos

Na abordagens encontradas na literatura desde os primórdios dos esforços com números primos, é possível verificar, entre outras, duas grandes áreas de foco de análise – em termos simplificados: Equações para potencial geração de números primos e análise de densidade existencial.

A primeira, com foco quantitativo, buscando na mecânica polinomial otimizar resultados na geração, e a segunda, com objetivo qualitativo, com um foco superior, analisando os limites existenciais e critérios.

Nomes como Euler, Gauss e Legendre aparecem entre vários matemáticos relevantes

que trouxeram evoluções substanciais na métrica funcional. Outros diversos nomes aparecem historicamente com impactos profundos.

Outros, como é o caso do teorema sobre progressões aritméticas de Dirichlet, conectam as bases e critérios existenciais com os grupos numéricos, reduzindo as áreas cinzentas em termos de fundação.

Abaixo, tabela 1, é possível observar alguns polinômios geradores conhecidos.

Tabela 1: Lista de principais equações geradoras de polinômio.

Polinômios	Primos de 0 a n	Primos distintos	OEIS	Referências
$1/4(n^5 - 133n^4 + 6729n^3 - 158379n^2 + 1720294n - 6823316)$	56	57		Dress and Landreau (2002), Gupta (2006)
$1/36(n^6 - 126n^5 + 6217n^4 - 153066n^3 + 1987786n^2 - 13055316n + 34747236)$	54	55		Wroblewski and Meyrignac (2006)
$n^4 - 97n^3 + 3294n^2 - 45458n + 213589$	49	49		Beyleveld (2006)
$n^5 - 99n^4 + 3588n^3 - 56822n^2 + 348272n - 286397$	46	47		Wroblewski and Meyrignac (2006)
$-66n^3 + 3845n^2 - 60897n + 251831$	45	46		Kazmenko and Trofimov (2006)
$36n^2 - 810n + 2753$	44	45	A050268	Fung and Ruby
$3n^3 - 183n^2 + 3318n - 18757$	46	43		S. M. Ruiz (pers. comm., Nov. 20, 2005)
$47n^2 - 1701n + 10181$	42	43	A050267	Fung and Ruby
$103n^2 - 4707n + 50383$	42	43		Speiser (pers. comm., Jun. 14, 2005)
$n^2 - n + 41$	40	40	A005846	Euler
$42n^3 + 270n^2 - 26436n + 250703$	39	40		Wroblewski and Meyrignac
$43n^2 - 537n + 2971$	34	35		J. Brox (pers. comm., Mar. 27, 2006)
$8n^2 - 488n + 7243$	61	31		F. Gobbo (pers. comm., Dec. 27, 2005)
$6n^2 - 342n + 4903$	57	29		J. Brox (pers. comm., Mar. 27, 2006)
$2n^2 + 29$	28	29	A007641	Legendre (1798)
$7n^2 - 371n + 4871$	23	24		F. Gobbo (pers. comm., Dec. 26, 2005)
$3n^2 + 3n + 23$	21	22		R. Frame (pers. comm., Dec. 30, 2018)
$n^4 + 29n^2 + 101$	19	20		E. Pegg, Jr. (pers. comm., Jun. 14, 2005)
$3n^2 + 39n + 37$	17	18		A. Bruno (pers. comm., Jun. 12, 2009)
$n^2 + n + 17$	15	16	A007635	Legendre
$4n^2 + 4n + 59$	13	14	A048988	Honaker
$2n^2 + 11$	10	11	A050265	
$n^2 + n^2 + 17$	10	11	A050266	

Fonte: Adaptado de Wolfram Alpha, 2025.

3. Metodologia

O método considerado neste trabalho está explanado nos tópicos subsequentes.

3.1 Grupo amostral

Este trabalho possui um caráter numérico, portanto inicialmente criando um grupo amostral com os 10000 primeiros primos conhecidos. Este grupo amostral é o foco de estudo desta análise, portanto sendo uma avaliação local. As análises e resultados, portanto, estão sujeitos a limitação da região analisada.

3.2 Separação em aglomerados decimais

A manipulação para separação dos números é realizada de forma manual, segregando os grupos de primos com base no dígito decimal. As posteriores análises são efetuadas com base nas análises de gráficos e aproximações numéricas com uso dos softwares LibreOffice Calc.

3.3 Equações geradoras de primos aglomerados por decimal

Este trabalho traz a análise de 3 grupos de polinômios de coeficientes inteiros para uma análise regional de geração de primos. O intuito é entender e comparar a capacidade de geração e a densidade quando o esforço é segregado para atacar decimais por vez.

3.4 Abordagem qualitativa para grupos aglomerados

Uma segunda análise considerada neste trabalho é utilizar a segregação de grupos aglomerados para entender o comportamento interno entre grupos. Uma vez que, desconsiderando as anomalias no início da contagem dos primos, os demais números da sequência apresentam um comportamento cíclico.

Algumas premissas foram consideradas para definir a importância deste tema:

1) Como é de conhecimento que não existe uma única equação de coeficientes inteiros que consiga gerar todo o conjunto de números primos, este trabalho está considerando que existem correlações profundas entre os próprios primos e sua distribuição existencial bem como distanciamento.

2) Esses padrões obviamente não são evidentes, portanto algumas manipulações matemáticas serão utilizadas para tentar trazer os indícios de conexão a tona.

3.5 Aproximações numéricas e análises gráficas

Através do uso de softwares numéricos, as manipulações e análises gráficas são facilitadas. A comparação dos resultados, mesmo local, possibilita a interpretação e entendimento dos padrões encontrados, mesmo que tangenciando o assunto superficialmente nesta pesquisa, viabilizando as conclusões e novas perguntas para futuros inquéritos.

3.6 Equações geradoras por aglomerados

A análise começa fixando um espaço de análise, limitando os resultados, porém mantendo a proporcionalidade devida para o que se propõe o escopo deste trabalho. Foram considerados os 10000 primeiros primos identificados.

$$P = \{2,3,5,7,11,..104729\}$$

Após definição do objeto de estudo, foi efetuada uma verificação de similaridade com relação aos dígitos decimais destes primos. O intuito é criar os aglomerados. Como é possível comprovar pelo teorema de Dirichlet de progressões aritméticas, a distribuição é praticamente igualitária dentre os 4 decimais principais (1, 3, 7 e 9), diferente das exceções (2 e 5).

Figura 2: Distribuição de decimais ao longo dos 10000 primeiros primos.

Número - Dígito Decimal	Quantidade	Densidade para Primeiros 10000 Primos
1	2484	24,84%
2	1	0,01%
3	2515	25,15%
5	1	0,01%
7	2508	25,08%
9	2491	24,91%
Total	10000	100,00%

Fonte: Autor.

Para separar os aglomerados, é necessário encontrar uma equação com coeficientes inteiros, que consiga gerar, em um primeiro momento, apenas números ímpares como imagem para entradas no domínio natural $N = \{1,2,3,\dots\}$. Se possível, um polinômio com capacidade de gerar resultados para entradas naturais com o dígito decimal fixo (recursivo).

As equações escolhidas possuem a característica principal de gerar números em $Y(n)$ para entradas n naturais com dígito decimal cíclico e fixo, além da presença de números primos nos coeficientes do polinômio. O intuito aqui é segregar os resultados das equações com dígito decimal 1, 3, 7 e 9, de forma a analisar as densidades de geração de primos separadamente.

Três grupos de equações foram consideradas. O grupo 1, considerando a equação 9 como base, para geração de grupos de resultados com dígito decimal cíclico.

$$(9) \quad Y(n) = 2n^3 + 3n^2 + 7n + b$$

As quatro variações consideradas para esta equação base serão alterações numéricas no coeficiente b .

A imagem gerada pelo grupo 1 de equações considera as rotações de dígito decimal conforme a figura 3.

Figura 3: Rotações do dígito decimal previstos para equações do grupo 1.

Fonte: Autor.

O grupo 2 de equações tem como base a equação 10, que possui a capacidade de gerar números ímpares de dígito decimal fixo, portanto, possibilitando testar quatro grupos de numeração, com dígito final 1, 3, 7 e 9.

$$(10) \quad Y(n) = 5n^3 + 5n + 7 + a$$

As quatro variações consideradas para esta equação base serão alterações numéricas no coeficiente a .

Uma vez escolhidas as equações, em nível de método, e com objetivo de manter os resultados dentro do espaço de primos escolhido, define-se o espaço de domínio sendo:

$$n = \{1, 2, 3, \dots, 27\}$$

Foi considerado ainda um terceiro grupo de equações, similar ao grupo 1, porém fixando um perfil de coeficientes constantes do polinômio, possibilitando testar comportamento de diferentes variações aos coeficientes fixos, variando as possíveis saídas decimais cíclicas de aglomerados.

Em suma, segue resumo das equações consideradas na figura 4. Aplica-se a entrada de números naturais n nos polinômios escolhidos, resultando em uma lista de saídas com dígito decimal rotativo e fixo, dentro daqueles aderentes aos números primos, e verifica-se, por final,

a quantidade de números gerados que também são primos, e a densidade de resultado encontrado para essa região específica.

Figura 4: Resumo das equações consideradas e grupos pertencentes.

Grupo	Equação	Polinômio	Comportamento - Decimal
1	Equação 1 - Predominante decimal 1 Equação 2 - Predominante decimal 7 Equação 3 - Predominante decimal 7 Equação 4 - Predominante decimal 9	$Y(n) = 2n^3+3n^2+7n-1$ $Y(n) = 2n^3+3n^2+7n+5$ $Y(n) = 2n^3+3n^2+7n-5$ $Y(n) = 2n^3+3n^2+7n+7$	Cíclico
2	Equação 1 - Decimal 1 Equação 2 - Decimal 3 Equação 3 - Decimal 7 Equação 4 - Decimal 9	$Y(n) = 5n^3+5n-9$ $Y(n) = 5n^3+5n+3$ $Y(n) = 5n^3+5n-3$ $Y(n) = 5n^3+5n+9$	Fixo
3	Equação 1 - $b = 0$ Equação 2 - $b = 2$ Equação 3 - $b = 4$ Equação 4 - $b = 6$ Equação 5 - $b = 8$ Equação 4 - $b = 10$	$Y(n) = 2n^3+3n^2+7n + 3b + 1$	Cíclico

Fonte: Autor.

3.7 Análise qualitativa de correlação para aglomerados

Ainda com o objetivo de analisar os grupos aglomerados de decimais, porém mudando o foco para as possíveis conexões internas.

Em um primeiro momento são separados os grupos amostrais de primos por aglomerados decimais, foi optado por fixar uma região específica (P(1) a P(63)).

Duas equações são utilizadas para esta análise. Considerando a premissa de interferência interna, a primeira equação busca identificar o comportamento dos grupos de primos entre si, para diferentes decimais. Para isso, a equação 11 é utilizada.

$$(11) \quad F(n) = \prod_{n=2}^x \frac{1}{P_{d,(n-1)}} \cdot P_{d,n}$$

Uma vez identificado a predominância de algum grupo sobre outro, ou até a desconexão inusitada entre algum grupo específico, essa característica é explorada posteriormente pela equação 12. Esta equação tem a intenção de agrupar os aglomerados

similares daqueles que destacam e analisar a evolução desse comportamento conforme o conjunto evolui.

$$(12) \quad F(n) = \prod_{n=2}^x \frac{\sum_{n=2}^x P_{1,(n)} \cdot \sum_{n=2}^x P_{3,(n)} \cdot \sum_{n=2}^x P_{7,(n)}}{\sum_{n=2}^x P_{9,(n)}} \cdot \frac{1}{\frac{\sum_{n=2}^x P_{1,(n-1)} \cdot \sum_{n=2}^x P_{3,(n-1)} \cdot \sum_{n=2}^x P_{7,(n-1)}}{\sum_{n=2}^x P_{9,(n-1)}}$$

Com as duas equações acima, são obtidos os resultados para uma região amostral e são obtidas as análises, resultados e questionamentos do próximo tópico.

4. Resultados e discussões

Nos tópicos abaixo são explorados os resultados numéricos e gráficos das operações propostas e a conexão entre as duas abordagens.

4.1 Polinômios geradores de primos em grupos de decimais

As tabelas 2 e 3 abaixo mostram os resultados obtidos para os grupos 1 e 2 de polinômios, considerando o range de entradas. Evidenciado em verde são os números primos encontrados.

Tabela 2: Resultados obtidos com as variações de polinômios do grupo 1, cujos resultados são cíclicos na casa decimal.

n	Y(n)	n	Y(n)	n	Y(n)	n	Y(n)
1,00	7	1,00	11	1,00	17	1,00	19
2,00	37	2,00	41	2,00	47	2,00	49
3,00	97	3,00	101	3,00	107	3,00	109
4,00	199	4,00	203	4,00	209	4,00	211
5,00	355	5,00	359	5,00	365	5,00	367
6,00	577	6,00	581	6,00	587	6,00	589
7,00	877	7,00	881	7,00	887	7,00	889
8,00	1267	8,00	1271	8,00	1277	8,00	1279
9,00	1759	9,00	1763	9,00	1769	9,00	1771
10,00	2365	10,00	2369	10,00	2375	10,00	2377
11,00	3097	11,00	3101	11,00	3107	11,00	3109
12,00	3967	12,00	3971	12,00	3977	12,00	3979
13,00	4987	13,00	4991	13,00	4997	13,00	4999
14,00	6169	14,00	6173	14,00	6179	14,00	6181
15,00	7525	15,00	7529	15,00	7535	15,00	7537
16,00	9067	16,00	9071	16,00	9077	16,00	9079
17,00	10807	17,00	10811	17,00	10817	17,00	10819
18,00	12757	18,00	12761	18,00	12767	18,00	12769
19,00	14929	19,00	14933	19,00	14939	19,00	14941
20,00	17335	20,00	17339	20,00	17345	20,00	17347
21,00	19987	21,00	19991	21,00	19997	21,00	19999
22,00	22897	22,00	22901	22,00	22907	22,00	22909
23,00	26077	23,00	26081	23,00	26087	23,00	26089
24,00	29539	24,00	29543	24,00	29549	24,00	29551
25,00	33295	25,00	33299	25,00	33305	25,00	33307
26,00	37357	26,00	37361	26,00	37367	26,00	37369
27,00	41737	27,00	41741	27,00	41747	27,00	41749

Fonte: Autor.

Tabela 3: Resultados obtidos com as variações de polinômios do grupo 2, cujos resultados são fixos na casa decimal.

n	Y(n)	n	Y(n)	n	Y(n)	n	Y(n)
1,00	1	1,00	13	1,00	7	1,00	19
2,00	41	2,00	53	2,00	47	2,00	59
3,00	141	3,00	153	3,00	147	3,00	159
4,00	331	4,00	343	4,00	337	4,00	349
5,00	641	5,00	653	5,00	647	5,00	659
6,00	1101	6,00	1113	6,00	1107	6,00	1119
7,00	1741	7,00	1753	7,00	1747	7,00	1759
8,00	2591	8,00	2603	8,00	2597	8,00	2609
9,00	3631	9,00	3693	9,00	3687	9,00	3699
10,00	5041	10,00	5053	10,00	5047	10,00	5059
11,00	6701	11,00	6713	11,00	6707	11,00	6719
12,00	8691	12,00	8703	12,00	8697	12,00	8709
13,00	11041	13,00	11053	13,00	11047	13,00	11059
14,00	13781	14,00	13793	14,00	13787	14,00	13799
15,00	16941	15,00	16953	15,00	16947	15,00	16959
16,00	20551	16,00	20563	16,00	20557	16,00	20569
17,00	24641	17,00	24653	17,00	24647	17,00	24659
18,00	29241	18,00	29253	18,00	29247	18,00	29259
19,00	34381	19,00	34393	19,00	34387	19,00	34399
20,00	40091	20,00	40103	20,00	40097	20,00	40109
21,00	46401	21,00	46413	21,00	46407	21,00	46419
22,00	53341	22,00	53353	22,00	53347	22,00	53359
23,00	60941	23,00	60953	23,00	60947	23,00	60959
24,00	69231	24,00	69243	24,00	69237	24,00	69249
25,00	78241	25,00	78253	25,00	78247	25,00	78259
26,00	88001	26,00	88013	26,00	88007	26,00	88019
27,00	98541	27,00	98553	27,00	98547	27,00	98559

Fonte: Autor.

Como análise dos resultados por aglomerados de decimais, a tabela 4 mostra a quantidade de primos encontrados no range especificado, a densidade encontrada e a densidade regular para primos nesse intervalo.

Tabela 4: Análise de densidade de primos encontrados nos dois grupos de equação.

Polinômios	Densidade para $n = \{1,2,3...27\}$
Equação 1 - Predominante decimal 1	37,00%
Equação 2 - Predominante decimal 7	33,30%
Equação 3 - Predominante decimal 7	51,80%
Equação 4 - Predominante decimal 9	37,00%
Equação 1 - Decimal 1	40,70%
Equação 2 - Decimal 3	25,80%
Equação 3 - Decimal 7	41,10%
Equação 4 - Decimal 9	51,80%
Proporção - Primos de $n=\{1,2,3...27\}$	33,30%

Fonte: Autor.

Para o grupo 3 de equações, foram realizados testes separados, demonstrados na tabela 5. Para o grupo 3, foram testados coeficientes pares, de 0 a 10, exceto 2 (equação 4 grupo 1).

Tabela 5: Resultados encontrados para equação do grupo 3, sendo o coeficiente da esquerda para direita, respectivamente, $b = 0, 4, 6, 8, 10$.

n	Y(n)								
1,00	13	1,00	25	1,00	31	1,00	37	1,00	43
2,00	43	2,00	55	2,00	61	2,00	67	2,00	73
3,00	103	3,00	115	3,00	121	3,00	127	3,00	133
4,00	205	4,00	217	4,00	223	4,00	229	4,00	235
5,00	361	5,00	373	5,00	379	5,00	385	5,00	391
6,00	583	6,00	595	6,00	601	6,00	607	6,00	613
7,00	883	7,00	895	7,00	901	7,00	907	7,00	913
8,00	1273	8,00	1285	8,00	1291	8,00	1297	8,00	1303
9,00	1765	9,00	1777	9,00	1783	9,00	1789	9,00	1795
10,00	2371	10,00	2383	10,00	2389	10,00	2395	10,00	2401
11,00	3103	11,00	3115	11,00	3121	11,00	3127	11,00	3133
12,00	3973	12,00	3985	12,00	3991	12,00	3997	12,00	4003
13,00	4993	13,00	5005	13,00	5011	13,00	5017	13,00	5023
14,00	6175	14,00	6187	14,00	6193	14,00	6199	14,00	6205
15,00	7531	15,00	7543	15,00	7549	15,00	7555	15,00	7561
16,00	9073	16,00	9085	16,00	9091	16,00	9097	16,00	9103
17,00	10813	17,00	10825	17,00	10831	17,00	10837	17,00	10843
18,00	12763	18,00	12775	18,00	12781	18,00	12787	18,00	12793
19,00	14935	19,00	14947	19,00	14953	19,00	14959	19,00	14965
20,00	17341	20,00	17353	20,00	17359	20,00	17365	20,00	17371
21,00	19993	21,00	20005	21,00	20011	21,00	20017	21,00	20023
22,00	22903	22,00	22915	22,00	22921	22,00	22927	22,00	22933
23,00	26083	23,00	26095	23,00	26101	23,00	26107	23,00	26113
24,00	29545	24,00	29557	24,00	29563	24,00	29569	24,00	29575
25,00	33301	25,00	33313	25,00	33319	25,00	33325	25,00	33331
26,00	37363	26,00	37375	26,00	37381	26,00	37387	26,00	37393
27,00	41743	27,00	41755	27,00	41761	27,00	41767	27,00	41773

Fonte: Autor.

Referente aos resultados obtidos, a tabela 6 mostra as densidades encontradas, com variações relevantes comparadas aos grupos de equação 1 e 2.

Tabela 6: Resultados obtidos para grupo 3 de equações, com variação de coeficiente b.

Equação - Grupo 3	Percentual de Primos
b=0	44,44%
b=2	0,00%
b=4	14,81%
b=6	66,67%
b=8	44,44%
b=10	40,74%

Fonte: Autor.

Com essa análise, os testes com grupos de polinômios são encerrados e as análises seguem na sequência.

Para finalização das análises, alguns tópicos foram evidenciados:

1) As taxas de variação dentre os 4 decimais considerados possui aderência irregular, essa taxa é visível nos padrões formados. A tendência de ancoragem para ranges maiores é possivelmente pior, uma vez que a densidade deve reduzir com aumento do intervalo de n considerado (pontos de interceptação dos polinômios e da curva aproximadamente linear dos primos).

2) Mesmo assim, é possível verificar a formação de padrões locais.

3) Existem outros polinômios que possuem a recursividade decimal para análise por aglomerados de forma comparativa?

4) A taxa de aderência foi diferente para decimais diferentes, ficando maior para equação 3, do grupo cíclico, com predominância do dígito 7 (grupo 1), para equação 4 do grupo 2, com predominância do dígito 9, e para $b = 6$ no grupo 3. Isso se mantém para intervalos maiores?

5) Conforme Legendre e Goldbach, é de conhecimento que não existe um polinômio de coeficientes inteiros que consiga gerar todos os primos. Para os aglomerados decimais essa restrição se mantém?

4.2 Análise de correlação em grupos decimais

Uma vez verificada a presença de padrões locais e regiões aglomeradas de primos, gerados pelos polinômios cíclicos e fixos em relação ao decimal, toma-se um grupo amostral de primos separados por decimal, e sobre eles são aplicadas as equações 11 e 12, com objetivo de observar a formação das relações em forma gráfica.

Tabela 7: Da esquerda para direita: grupos de primos agrupados por decimais, resultados da equação 11 e resultados da equação 12.

P1	P3	P7	P9	Produto P1	Produto P3	Produto P7	Produto P9	Soma P3	Soma P7	Soma P1	Soma P9	Produto (Soma)
11	3	7	19	0,090909091	0,333333333	0,142857143	0,052431579	3	7	11	19	12,1579474
31	13	17	29	0,35483871	0,230769231	0,411764706	0,655172414	16	24	42	48	27,6363634
41	23	37	59	0,668736142	0,180405797	0,065637066	0,025069759	29	61	83	107	66,77407157
61	43	47	79	0,238498149	0,123434705	0,324155194	0,48930598	82	103	144	156	102,6784404
71	53	67	89	0,659054995	0,152057533	0,046043912	0,022963045	135	175	215	275	179,8843815
101	73	97	109	0,167657115	0,089616977	0,22290101	0,399525064	208	272	316	384	258,9152196
131	83	107	129	0,04553095	0,134440963	0,041740742	0,018006992	291	379	447	523	364,2069439
151	103	127	149	0,145450974	0,072215623	0,188641009	0,272711303	394	506	590	672	487,1127928
181	113	137	179	0,037904384	0,122543533	0,036693973	0,01490906	507	643	779	851	612,627379
191	163	187	199	0,127825485	0,050063591	0,164610307	0,335525881	670	800	970	1050	806,2595093
211	173	167	229	0,034383969	0,115460992	0,036376969	0,013025428	843	967	1181	1279	931,2849379
241	193	197	239	0,120677681	0,044075654	0,09542747	0,321225564	1036	1164	1422	1510	1212,992126
251	223	227	269	0,033014009	0,099927344	0,03154944	0,018572778	1259	1391	1673	1787	1251,656281
271	233	257	349	0,111771579	0,04294964	0,123253711	0,247592197	1492	1648	1944	2136	1655,597553
281	263	277	359	0,031829211	0,088528788	0,024290058	0,019250416	1755	1925	2225	2495	1819,75242
311	283	307	379	0,100989755	0,039914349	0,111209374	0,234526445	2038	2232	2536	2874	2205,709487
331	293	317	389	0,029915391	0,085507327	0,020364081	0,010961203	2331	2549	2867	3263	2366,870065
401	313	337	409	0,083360621	0,027363911	0,104609411	0,22305835	2644	2836	3268	3672	2869,232643
421	353	347	419	0,020494253	0,075818112	0,027548615	0,010695999	2997	3233	3689	4091	3045,151382
431	373	367	439	0,081426499	0,035260484	0,098909826	0,212096238	3270	3600	4120	4530	3623,452131
461	383	397	449	0,026639944	0,073838527	0,025464886	0,0104613	3753	3997	4581	4979	3808,976997
491	433	457	479	0,076451357	0,031277288	0,085922811	0,199562445	4186	4454	5072	5459	4548,694621
521	443	467	499	0,025105974	0,072171743	0,025915227	0,01004201	4629	4921	5593	5957	4701,873761
541	463	547	509	0,073625059	0,02926217	0,073256402	0,195641768	5092	5468	6134	6466	5617,641322
571	503	557	569	0,023784921	0,066432439	0,024474103	0,008983098	5595	6025	6705	7035	5719,23333
601	523	577	599	0,069949931	0,028781811	0,07081372	0,188842349	6118	6602	7386	7634	6758,979284
631	563	607	619	0,022656006	0,06171255	0,022264509	0,00862853	6681	7209	7937	8253	6852,088526
641	593	617	659	0,068888669	0,027325733	0,06966681	0,174563024	7274	7826	8578	8912	7995,353348
661	613	647	709	0,021970499	0,05969909	0,022188794	0,008079817	7887	8473	9239	9621	8826,318853
691	643	677	719	0,065869146	0,026050815	0,06557889	0,172125166	8530	9150	9930	10340	9338,698858
701	653	727	739	0,021657082	0,058784862	0,020659939	0,007861148	9183	9877	10631	11079	9319,669187
751	673	757	769	0,061483717	0,025276445	0,063940361	0,16549188	9856	10624	11382	11848	10803,6471
761	683	787	809	0,021372495	0,057924176	0,019872394	0,007472463	10539	11421	12143	12657	10688,78548
811	733	797	829	0,057693106	0,023552454	0,063138098	0,16142905	11272	12218	12954	13486	12376,37549
821	743	827	839	0,021112172	0,057144577	0,019151509	0,007383399	12015	13045	13775	14325	12177,8707
881	773	857	859	0,05376395	0,022638387	0,060927896	0,157670516	12780	13902	14656	15184	14090,87021
911	823	877	919	0,020416931	0,053672853	0,018714758	0,006901349	13611	14779	15567	16103	13800,51842
941	853	887	929	0,052049902	0,021842195	0,060240997	0,155973309	14464	15666	16508	17032	15914,02171
971	863	907	1009	0,01978613	0,05205092	0,018202085	0,006354166	15327	16573	17479	18041	15464,44426
991	883	937	1019	0,05099945	0,021347468	0,058132257	0,154442658	16210	17510	18470	19060	17776,82271
1021	953	947	1039	0,019204755	0,04915421	0,018108821	0,006231852	17163	18457	19491	20099	17271,70229
1031	983	967	1049	0,05050479	0,020695969	0,057106212	0,152970374	18146	19424	20522	21148	19803,17449
1051	1013	977	1069	0,018829289	0,047698500	0,017922469	0,006115261	19159	20401	21573	22217	19165,25525
1061	1033	997	1109	0,058028779	0,020295272	0,055960651	0,147452957	20192	21398	22634	23326	21875,54881
1091	1063	1087	1129	0,01832126	0,04625236	0,016429466	0,00600693	21255	22485	23725	24455	21195,00613
1151	1093	1097	1229	0,04742885	0,01973822	0,055459527	0,135455157	22340	23582	24876	25648	24082,6167
1171	1103	1117	1249	0,018088344	0,045932121	0,016145115	0,005910742	23451	24699	26047	26933	23260,82263
1181	1123	1187	1259	0,047019318	0,019286693	0,052180487	0,134879263	24574	25886	27229	28192	26412,16978
1201	1153	1217	1279	0,017798455	0,044737009	0,015747126	0,005818215	25727	27103	28429	29471	25465,52885
1231	1163	1237	1289	0,045873427	0,019219998	0,05136826	0,133326755	26890	28340	29660	30760	28855,11198
1291	1193	1277	1319	0,016885444	0,043612022	0,015253872	0,00568598	28083	29617	30951	32079	27810,9398
1301	1213	1297	1339	0,045520836	0,019402098	0,050545201	0,125712665	29296	30994	32252	33478	31372,20258
1321	1223	1307	1409	0,016629797	0,043255423	0,015137163	0,005645625	30519	32221	33573	34887	30164,13173
1341	1283	1327	1429	0,044182972	0,018019887	0,049783405	0,123952624	31802	33548	34934	36316	34023,62221
1381	1303	1367	1439	0,01638896	0,042591487	0,014694232	0,005606392	33105	34915	36215	37755	32676,58519
1451	1373	1427	1459	0,042051471	0,017100415	0,047690199	0,122253476	34478	36342	37766	39214	36929,5548
1471	1423	1447	1489	0,016166133	0,041094949	0,014491123	0,005493426	35901	37789	39237	40703	35413,36952
1481	1433	1487	1499	0,041767521	0,016981882	0,046407343	0,121437913	37324	39276	40718	42202	39950,10528
1511	1483	1507	1549	0,015945164	0,040529292	0,012751317	0,005316114	38787	40843	42229	43751	38274,42806
1531	1483	1597	1559	0,041221907	0,016377568	0,04553557	0,120658965	40270	42440	43760	45210	43125,24211
1571	1493	1607	1579	0,015441722	0,04025783	0,013665746	0,005240779	41763	44047	45331	46889	41238,3049
1601	1523	1627	1609	0,040449479	0,016389841	0,044975821	0,118409264	43286	45674	46932	48498	46393,90515

Fonte: Autor.

Para melhorar a observação de correlação, na figura 5 é possível observar as curvas

geradas para a equação 11, referente aos quatro grupos decimais: P1, P3, P7 e P9.

Figura 5: Curvas dos grupos de primos e comportamento conforme crescimento – equação 11.

Fonte: Autor.

Inicialmente, é possível observar um comportamento micro oscilatório que segue uma tendência macro de convergência. Os grupos reagem de forma similar, porém com amplitudes diferentes, sobretudo para P9. É importante salientar também o descolamento do grupo P3, que está defasado em relação aos demais. Considerando a dominância do grupo P9 em relação a amplitude dos demais, tomou-se como norte esta diferença para teste da equação 12. A proposta é testar a variação proporcional progressiva dos grupos P1, P3 e P7 variando em relação ao grupo P9. Na figura 6 é possível verificar este resultado.

Figura 6: Resultado da equação 12 e comportamento da relação dos grupos.

Fonte: Autor.

O comportamento geral da curva é ascendente, conforme esperado, uma vez que todos os grupos convergem para este crescimento, porém é possível verificar uma micro oscilação surgindo após a posição 30. Para fins de análise, esta oscilação possui significado intrinsecamente conectado a variação proporcional dos grupos 1, 3 e 7 em relação ao 9. É relevante notar também que essa oscilação possui ascendência conforme a curva avança, portanto confirmando que não é um comportamento pontual, e deve seguir a previsão de comportamento geral do grupo de primos.

Como conclusão das análises deste tema, seguem tópicos:

1) Foi visual a diferença nos comportamentos de P3 e P9 nos resultados da equação 11. A primeira com relação a fase e o segundo com relação a amplitude. Se os grupos decimais possuem densidade tendendo ao mesmo valor, conforme Dirichlet, vale o esforço de investigar o significado destas variações mais a fundo.

2) Nos resultados da equação 12, o comportamento oscilatório progressivo da curva também é evidente. Este relacionado a diferença de amplitudes dos grupos com relação ao P9 e, sobretudo, com relação as distâncias de aparecimento dos grupos por decimal na região analisada. Este comportamento tende a ser mantido?

5. Conclusão

Os números primos continuam sendo foco de mistério e muito esforço por parte de acadêmicos e entusiastas. Desde a época em que eram apenas exercício mental em tempo livre de grandes mentes que mudaram o mundo até os dias de hoje, onde possui aplicação prática em sistemas de segurança e criptografia.

Este trabalho atingiu seu objetivo, de construir a base de conhecimento da evolução histórica dos métodos aplicados e ferramentas matemáticas envolvidas. Assim como, de trazer uma pequena contribuição, uma curiosa visão de um todo que ainda não é completamente conhecido.

Como futuras pesquisas, este trabalho indica a continuação de análises referentes a distribuição de primos, sobretudo em aglomerados decimais e suas correlações, possível conexão com a distribuição da equação Zeta e na distribuição de grandes primos. Além disso, é importante ressaltar a importância das análises envolvendo a teoria dos números em relação ao ferramental matemático, que costuma ser alvo de complexidade nos ciclos educacionais

dos diversos níveis de graduação.

Agradecimentos

Como esse trabalho não tem investimentos específicos, agradeço minha família, minha esposa Jheniffer, meus filhos Davi e Lara, pela paciência e apoio.

Nota

A inteligência artificial foi utilizada neste trabalho em relação à melhoria de texto e suporte linguístico.

Declaração de Conflito de Interesse

Os autores declaram que não possuem nenhum conflito de interesse em relação à publicação deste artigo.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Não há dados adicionais disponíveis além daqueles apresentados e discutidos neste artigo.

Referências

ANDRADE, D. Polinômios Geradores de Números Primos. *Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática*, v. 9, n. 1, p. 92–108, jul. 2025.

AVILA, J.; MOREIRA, E.; GUIMARÃES, B. PADRÕES ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DOS NÚMEROS PRIMOS: O n -QUADRADO ZETA. *Revista Matemática Universitária*, v. 1, n. 4, 2022.

BALL, W. W. R.; COXETER, H. S. M. *Mathematical Recreations and Essays*. 13. ed. [S. l.]: Dover Publications, 1987.

BUNYAKOVSKY, V. Y. Sur les diviseurs numériques invariables des fonctions rationnelles entières. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg*, VIII (Première partie Tome VI), p. 305–329, 1857. Disponível em:

<https://books.google.fr/books?hl=fr&id=wXIhAQAAMAAJ&pg=PA305>.

DE, S. SUBHAM DE. Inequalities involving Higher Degree Polynomial Functions in $\pi(x)$.

Disponível em: <<https://sites.google.com/view/subhamde>>. Acesso em: 18 dez. 2025.

DIRICHLET, P. G. L. Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enth"alt. Abhandlungen der K"oniglichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, v. 8, p. 45–81, 1837. Dispon' ível em:

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99435r/f326>.

EULER, Leonhard. Nova observatio circa series infinitas. Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, v. 17, p. 1744–1774, 1772.

LELIONNAIS, Franc,ois. Les nombres remarquables. Paris: Hermann, 1983.

RABINOWITZ, G. On primes of the form n^2+n+p . Transactions of the American Mathematical Society, v. 14, p. 1–16, 1913.

RIBENBOIM, Paulo. The Book of Prime Number Records. New York: Springer-Verlag, 1991.

STEPHAN, R. There are infinitely many prime numbers in all arithmetic progressions with first term and difference coprime (English translation of Dirichlet's 1837 publication). [S. l.: s. n.], 2014. Dispon' ível em: <https://arxiv.org/pdf/0808.1408.pdf>.

WEISSTEIN, E. W. Prime-Generating Polynomial. Disponível em: <<https://mathworld.wolfram.com/Prime-GeneratingPolynomial.html>>.